

BUDJET TASHKILOTLARIDA HISOBOTLARNI TUZISH VA TAQDIM QILISH

Makulova Alfira Vinerovna

Fiskal instituti magistranti

MakulovA@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobotini tuzish va taqdim etishning uslubiy hamda nazariy jihatlari, xalqaro standartlar asosida hisob yuritish xususiyatlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: budjet, budjet tashkilotlari, buxgalteriya hisobi, budjet hisoboti, budjet hisobining xalqaro standartlari, Davlat budjeti, xarajatlar smetalari.

Abstract: This article explores methodological and theoretical aspects of the formation and presentation of accounting in budgetary organizations, features of accounting on the basis of international standards.

Key words: budget, budget organizations, accounting, budget accounting, international standards of budget accounting, State budget, cost estimates.

KIRISH. Mamlakatimizda budjet ijrosi jarayoni ishtirokchilari uchun moliyani tashkil etish, hisob-kitob yuritish va moliyaviy hisobot tuzish uslubiyotini yanada takomillashtirish maqsadida davlat sektori uchun moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini milliyalashtirish mexanizmini ishlab chiqish hamda muvofiqlashtirish, mavjud normativ-huquqiy asoslarni yanada takomillashtirish hamda bu jarayonda ta'sir etuvchi omillarni ilmiy o'rganishga muhim vazifalar sifatida qaralmoqda. Davlat resurslariga oid oshkora, ishonchli va keng qamrovli ma'lumotlarning mavjudligi davlat moliyasini boshqarish sohasida olib borilayotgan islohotlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga xizmat qiladi. Davlat moliyasi ma'lumotlarining keng qamrovliligi, qiyoslanuvchanligi hamda yaxlitligi soliq-budjet siyosatini shakllantirishga strategik yondashuvni joriy etishda, budjet mablag'laridan foydalanishning samaradorligi va natijadorligini baholashga o'tishda to'liq, o'z vaqtida va ishonchli axborot bazasini yaratishni ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. O'zbekiston Respublikasida budjet tashkilotlarning ahamiyati va asosiy vazifalari, hisobotlarni tuzishning nazariy va amaliy jihatlari, budjet tizimi islohotlarini amalga oshirish va mahalliy budjetlarni rivojlantirish masalalari N.X.Jumaev, K.Sh.Ibragimov, S.Ya.Ismoilova, G.A.Kasimova, S.U.Mexmonov, O.R.Meyliev, Sh.Mustofoqulov, D.Tashmuxamedova, A.J.Tuychiev, A.A.Tursunov, A.A. Ostanaqulov,

U.A.Shirinovlarning¹ darslik, o'quv qo'llanma, o'quv-uslubiy qo'llanma, monografiya, ilmiy maqolalarida yoritib berilgan.

Budjet tashkiloti - zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish bilan bog'liq bo'lgan o'z faoliyatini amalga oshirishi uchun Davlat budjetidan mablag' ajratish nazarda tutilgan va bu mablag' moliyalashtirishning asosiy manbai hisoblanadigan vazirlik, davlat qo'mitasi, idora, davlat tashkilotidir. Moliyalashtirilishi (xarajatlarining to'lanishi) yil davomida bir budjetdan boshqasiga o'tkazilgan yoki bir vazirlik (idora) tasarrufidan boshqasiga o'tkazilgan budjet tashkilotlarida o'tkazish sanasiga moliyaviy hisobot (yillik hisobot shakllari hajmida) tuziladi hamda u ilgarigi va hozirgi yuqori turuvchi idoralarga taqdim etiladi. Kelgusida hisobot faqat yangi yuqori turuvchi vazirlikka (idoraga) taqdim etiladi"². Davlat funksiyalarini amalga oshirish uchun belgilangan tartibda davlat hokimiyati organlarining qaroriga ko'ra tashkil etilgan, Davlat budjeti mablag'lari hisobidan saqlab turiladigan notijorat tashkilot budjet tashkilotidir. Budjet tashkilotlarini moliyalashtirish shartlari va ularning budjet hisobini yuritish tartibi budjet to'g'risidagi qonun hujjatlari bilan belgilanadi.

Budjet tashkilotlari tomonidan topshiriladigan choraklik moliyaviy hisobotlar tarkibiga quyidagilar kiradi:

- Balans (1-son shakl);
- Xarajatlar smetasining ijrosi haqidagi hisobot (2-son shakl);
- Debitorlik va kreditorlik qarzlari to'g'risidagi ma'lumot;
- Budjet tashkilotini rivojlantirish jamg'armasi bo'yicha pul mablag'lari harakati to'g'risidagi hisobot;
- Tibbiyot tashkilotlarining moddiy rag'batlantirish va rivojlantirish jamg'armasi bo'yicha pul mablag'lari harakati to'g'risidagi hisobot;
- Ta'lim muassasalarida o'qitishning to'lov-kontrakt shaklidan tushgan mablag'lar harakati to'g'risidagi hisobot;
- Boshqa budjetdan tashqari mablag'lar harakati to'g'risidagi hisobot;
- Budjet tashkilotini chet el valyutalari bo'yicha pul mablag'lari harakati to'g'risidagi hisobot.

¹Ismoilov K. Sh. Budjet tashkilotlari buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotiga doir xalqaro standartlardan foydalanishning xususiyatlari. \\\\"Xalqaro moliya va hisob\" elektron jurnali. Toshkent. 2020. -№3. iyun.; Ismoilova S.Ya. Mahalliy budjetlar mablag'laridan qanday foydalanyapmiz? \\\\"Xalqaro moliya va hisob\" elektron jurnali. -Toshkent. 2020. -№4. avgust.; Mexmonov S.U., Ubaydullaev D.Yu. Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi. Darslik. 2012. Toshkent. IQTISOD-MOLIYA. 212.; Meyliev O.R. Mahalliy budjetlar moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari. \\\\"Xalqaro moliya va hisob\" elektron jurnali. Toshkent. 2021. -№4. avgust.; Mustofoqulov Sh. / Raqamli iqtisodiyot-yangi O'zbekiston taraqqiyotining yangi davri / Halq so'zi. -25.02.2020. №. 40. Tuychiyev A.J., Ostonokulov A.A., Ibragimov K.Sh., Tursunov A.S. Budjet tashkilotlarida budjet hisobi. Darslik. - T.: \"IQTISOD MOLIYA\" 2019.432b.; Shirinov U.A. Raqamli iqtisodiyotda buxgalteriya hisobi: mohiyati va afzalliklari. \\\\"Xalqaro moliya va hisob\" elektron jurnali. -Toshkent. 2020. -№3. iyun.

²O'zbekiston Respublikasining \"Buxgalteriya hisobi to'g'risida\"gi 404-son Qonuni. 2016 yil. 13 aprel. III bo'lim. Moliyaviy hisobotlarni tasdiqlash hamda taqdim etish tartibi.

Yillik va choraklik moliyaviy hisobotlarga tushuntirish xati ilova qilinadi. Tushuntirish xatida (jamlanma) xarajatlar smetasi, (jamlanma) daromadlar va xarajatlar smetasi ijrosi jarayoniga ta'sir qilgan asosiy omillar, jumladan, budjetdan ajratilgan mablag'larni iqtisod qilinishining sabablari (tahlillari) (agarda iqtisod qilingan bo'lsa), debitorlik va kreditorlik qarzlarning vujudga kelish sabablari va vaqti, yo'l qo'yilgan muddati o'tgan qarzdorlikni undirish bo'yicha ko'rilgan choralar, qonunchilikka muvofiq budjet tashkilotlariga soliq va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha berilgan imtiyozlar va ularning sarflanishi to'g'risida ma'lumotlar, shuningdek hisobot davrida budjet tashkilotlariga beg'araz yordam va markazlashgan tartibda kelib tushgan moddiy qiymatliklar to'g'risidagi ma'lumotlar, kamomadi aniqlangan va o'g'irlangan pul mablag'lari va boshqa tovar-moddiy qimmatliklar summasi va hisobotlar bilan bog'liq bo'lgan boshqa tushuntirishlar keltiriladi. Bundan tashqari, hisobot yilining birinchi choragi bo'yicha moliyaviy hisobotlarga tushuntirish xatida asosiy vositalar va boshqa aktivlarini (jumladan, tugallanmagan qurilish va o'rnatiladigan asbob-uskunalarni) qayta baholash bo'yicha axborotlar ochib beriladi.

NATIJARLAR. “UzASBO» dasturiy majmuasiga ulangan budjet tashkilotlari moliyaviy hisobotlarni elektron raqamli imzodan foydalangan holda elektron shaklda tegishli moliya organlari yoki budjet mablag'larini taqsimlovchiga taqdim qiladilar. Dasturiy majmua orqali elektron shaklda topshirilgan moliyaviy hisobotlar bir nusxada qog'ozga chop etilib, hisobot beruvchi tashkilotning rahbari va bosh hisobchisi tomonidan imzolanadi. Bunda ushbu imzolangan moliyaviy hisobotlar hisobot beruvchi tashkilotda belgilangan tartibda saqlanadi”³.

Budjet mablag'larini taqsimlovchilar va markazlashtirilgan moliya-buxgalteriya xizmati jamlanma moliyaviy hisobotlarni dasturiy majmua orqali vakolatli xodimlari tomonidan elektron raqamli imzodan foydalangan holda elektron shaklda tegishli moliya organlariga taqdim etadilar. Jamlanma moliyaviy hisobotlar budjet mablag'larini taqsimlovchilar tomonidan belgilangan tartibda rasmiylashtiriladi va saqlanadi. Markazlashtirilgan moliya-buxgalteriya xizmati jamlanma moliyaviy hisobotlar tashkil etilgan tashkilot rahbari hamda markazlashtirilgan moliya-buxgalteriya xizmatining bosh hisobchisi tomonidan imzolanadi va tashkilotda belgilangan tartibda saqlanadi.

“Budjet tashkilotlari budjet va budjetdan tashqari mablag'lar bo'yicha buxgalteriya hisobini O'zbekiston Respublikasining «Buxgalteriya hisobi to'g'risida» gi qonunga, 2169-son Yo'riqnomaga va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiq tashkil qiladilar. Tashkilotlarda buxgalteriya hisobi buxgalteriya hisobi yuritishning memorial order shaklida olib boriladi. Vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralari, shuningdek, ularning tizimidagi tashkilotlar O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

³O'zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to'g'risida”gi 404-son Qonuni. 2016 yil. 13 aprel. III bo'lim. Moliyaviy hisobotlarni tasdiqlash hamda taqdim etish tartibi.

bilan kelishgan holda buxgalteriya hisobi yuritishning jurnal-order shaklida olib borishlari mumkin⁴. Budget mablag‘larini taqsimlovchilar O‘zbekiston Respublikasining respublika budgetidan moliyalashtiriladigan o‘z tasarrufidagi tashkilotlarning moliyaviy hisobotlari asosida choraklik va yillik jamlanma moliyaviy hisobotlarni tuzib, O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligiga taqdim etadi.

Budget tashkilotlari va budget mablag‘lari oluvchilar tomonidan moliyaviy hisobotlar belgilangan muddatda topshirilmagan taqdirda, tegishli moliya organlari budget mablag‘lari oluvchilar rahbarlarini yozma ravishda yoki dasturiy majmua orqali elektron shaklda ogohlantirgan holda Davlat budgetidan xarajatlarni moliyalashtirishni (to‘lash) cheklashlari, zarur hollarda to‘xtatib qo‘yishlari mumkin. Bunda, moliyaviy hisobotlarni elektron tarzda taqdim etuvchi budget tashkilotlari va budget mablag‘lari oluvchilar hisobotlarni topshirish muddatidan kamida 5 kun oldin dasturiy majmua orqali ularni taqdim etish muddatlari yaqinlashgani hamda moliyaviy hisobotlarni o‘z vaqtida taqdim etilmagan kundan boshlab to‘lovlarni amalga oshirishga avtomatik cheklovlar bo‘lishi to‘g‘risida ogohlantiriladi.

Budget tashkilotlari, budget mablag‘lari oluvchilar va budget mablag‘larini taqsimlovchilar o‘z tasarrufidagi tashkilotlarning moliyaviy hisobotlarini qabul qiladilar, ko‘rib chiqadilar hamda tasdiqlaydi. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va tegishli hududiy moliya organlari o‘tgan yilgi moliya yakunlarini chiqarishda budget mablag‘larini taqsimlovchilarning o‘z tasarrufidagi tashkilotlarining yillik moliyaviy hisobotlarini ko‘rib chiqishda ishtirok etishlari mumkin. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va hududiy moliya organlari, moliyaviy hisobotlarda nomuvofiqliklar va noaniqliklar mavjud bo‘lganda, o‘z e‘tiroz va takliflarini tegishli tashkilotlarga ular qabul qilingan kundan boshlab 10 kundan kechiktirmasdan xabar qiladi.

MUHOKAMA. “UzASBO” dasturiy majmuasiga ulangan budget tashkilotlari, budget mablag‘lari oluvchilar, budget mablag‘larini taqsimlovchilarning va markazlashtirilgan moliya-buxgalteriya xizmatlari xarajatlar smetasi, daromadlar va xarajatlar smetasi, vaqtinchalik xarajatlar smetalari, shtat jadvallari, jamlanma xarajatlar smetasi, jamlanma daromadlar va xarajatlar smetasi, jamlanma vaqtinchalik xarajatlar smetalari va jamlanma shtat jadvallarini ko‘rib chiqish va ro‘yxatdan o‘tkazish uchun dasturiy majmua orqali O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining Axborot tizimiga jo‘natadi. Xarajatlar smetasi, daromadlar va xarajatlar smetasi, vaqtinchalik xarajatlar smetalari, shtat jadvallari, jamlanma xarajatlar smetasi, jamlanma daromadlar va xarajatlar smetasi, jamlanma vaqtinchalik xarajatlar smetalari

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining 2010 yil 17 dekbrdagi 105-buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Budget tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Yo‘riqnoma. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2010 yil 22 dekabrda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 2169. I bo‘lim. Buxgalteriya hisobini tashkil qilish.

va jamlanma shtat jadvallari rahbarning elektron raqamli imzosi bilan tasdiqlanadi va har biriga xos «QR» kodlar qo'yilib, axborot tizimida ro'yxatga olinadi.

XULOSA. Bugungi kunda hisobotlarni taqdim qilish to'liq elektronlashtirilib, qisman avtomatlashtirish ishlari amalga oshirildi. Hisobot byudjet tashkilotlari hamda Moliya vazirligi tizimidagi xodimlari uchun foydalanishga taqdim qilindi. Hozirda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish yo'li bilan sun'iy intellektni tatbiq qilish orqali to'liq avtomatlashtirish ishlari tashkil qilinmoqda.

Ushbu hisobot shakllarida byudjet tashkilotlari va byudjetdan mablag' oluvchilar faoliyat yo'nalishiga bo'yicha 20dan ortiq turlarga tavsiflangan hamda har bir yo'nalishning o'ziga xosligidan kelib chiqib kiritilgan ma'lumotlar yuritiladi.

Hisobot shaklining taqdim etilishi orqali faoliyat turi bo'yicha tashkilotlarning umumiy soni, filiallari, guruhlar, talabalar, tarbiyalanuvchilar, tashkilot shtat birliklari, amalga oshirilgan xarajatlarning miqdori va boshqa ko'plab ma'lumotlarni umumlashtirish hamda foydalanuvchilarga taqdim etish imkoniyati yuzaga keldi. Bu, o'z navbatida, byudjet shaffofligini ta'minlovchi yana bir unsur o'rinda xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Budjet kodeksi", 2013-yil 26-dekabr, O'RQ-360-son. www.lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi O'RQ-404-son Qonuni. 13.04.2016. www.lex.uz
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Budjet ma'lumotlarining ochiqligini va budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3917-son Qarori. 22.08.2018// www.lex.uz
4. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirining 2010 yil 17 dekbrdagi 105-buyrug'i bilan tasdiqlangan "Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Yo'riqnoma.
5. Tuychiyev A.J., Ostonokulov A.A., Ibragimov K.Sh., Tursunov A.S. Byudjet tashkilotlarida byudjet hisobi. Darslik. – T.: "IQTISOD MOLIYA" 2019.432b.